

Software und Zeitungen - Evaluierung einer Software zur Segmentierung von Überschriften in der NS- Zeitung "Freiheitskampf"

Henning, Tim

Henning-tim@gmx.de

Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung,
Dresden, Deutschland

Einleitung

Die Analyse großer Mengen visueller Elemente wie Überschriften, Werbeanzeigen etc. in historischen Zeitungen erweitert im Sinne des "distant reading" die Erschließung historischer Quellen für Kultur- und Geisteswissenschaftler:innen um eine wichtige Dimension. Der seit Jahren bestehende "Digital Gap" (Stumpf 2021) in der NS-Forschung erfordert zudem insbesondere Arbeiten, die sich mit der digitalen quantitativen Auswertung von historischen NS-Dokumenten beschäftigen. Eine solche Analyse erfordert Tools und Workflows, die von der Digital Humanities (DH) Community seit einigen Jahren zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere für die Extraktion visueller Elemente in historischen Zeitungen wurden neuronale Netze, vor allem die Faster R-CNN Modelle, bereits erfolgreich getestet und eingesetzt (Funkquist 2022). Viele Tools aus der DH-Community werden jedoch bislang nicht von der eigentlichen Zielgruppe verwendet, oft aus Gründen der mangelnden Benutzerfreundlichkeit (Gibbs und Owens 2012). Die vorliegende Arbeit soll für den genannten Anwendungsfall - der einer NS-Zeitung - das geeignete Tool für Kultur- und Geisteswissenschaftler:innen identifizieren.

Das HAIT führt seit 2009 eine inhaltliche Tiefenerschließung (Hanzig u. a. 2021) der Dresdner Ausgabe der Tageszeitung "Freiheitskampf" mit dem Ziel durch, sie als Quelle zur Untersuchung der Entwicklung des Nationalsozialismus (NS) in Sachsen zu nutzen und für die politische Bildungsarbeit aufzubereiten (Hanzig, Munke, und Thoß 2022). Die Erfassung und quantitative Auswertung der Überschriften, die in gedruckten Zeitungen als "Eye-catcher", die Lesbarkeit und Wahrnehmung beeinflussen (Holsanova, Rahm, und Holmqvist 2006; Leckner 2012; Ozretić Došen und Brkljačić 2018) soll nun die Untersuchung der Zeitung ergänzen. Exemplarisch für geisteswissenschaftlich ausgerichtete Institute kleiner Größe soll für das Vorhaben Open Source Software verwendet werden, die modifizierbar ist und auf der vorhandenen Hard-

ware laufen kann. Für die Evaluierung geeigneter Tools sind daher neben der Vorhersagegenauigkeit von Machine Learning (ML)-Programmen auch der Umfang der Dokumentation, die Schwierigkeit der Installation, die Anpassbarkeit bzw. Modifizierbarkeit und die Laufzeit zu berücksichtigen.

Methoden

Die Auswahl der Tools fiel auf die Open Source Tools Eynollah v0.2.0, LayoutParser v.0.3.4 und OCR-D v2.49.0 (Neudecker u. a. 2019; Rezaeezhad u. a. 2023; Shen u. a. 2021). Proprietäre Anwendungen wie Transkribus und AB-BYY Finereader sind aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten zur Modifikation für den Anwendungsfall nicht geeignet (Liebl und Burghardt 2020). Der LayoutParser wurde sowohl out-of-the-box als auch in trainierter Version getestet. Für das Training des Layoutparsers wurde ein Fine-Tuning der Faster R-CNN-Implementierung aus dem Detectron2 Model Zoo durchgeführt. Die Trainingsdaten umfassten den Datensatz "Beyond Words"¹, der annotierte Informationen aus historischen Zeitungen wie Bilder, Karten und Überschriften enthält, sowie 16 eigens annotierte Seiten des Freiheitskampfes aus dem Jahr 1936. Bei Eynollah wurde eine schnellere Light-Version gegen die Standardversion getestet.

Für die Evaluierung wurden 18 Seiten des Freiheitskampfes als Ground Truth (GT) manuell annotiert. Der IoU-Schwellenwert (Intersection over Union), der die Überlappung der vorhergesagten Bounding Boxes der Tools und der Ground Truth angibt, wurde auf >0,5 gesetzt. Eigene experimentelle Tests haben gezeigt, dass eine binäre Klassifikation im Vergleich zu einer Multi-Label-Klassifikation (Titel, Untertitel etc.) von Titeln bessere Mean Average Precisions erzeugte.

Ergebnisse

	Precision	Recall	F1-Score	Laufzeit in sek*	Dokumentation	Installation
OCR-D***	1	.07	.13	240	-zur Benutzung des Tools: okay (Workflow mit einzelnen Prozessoren etwas kompliziert) -für das Training: unvollständig	-nicht einfach (da einige veraltete Modelle und Prozessoren)
LayoutParser out-of-the-box	1	.18	.31	5	-gut verständliche Beispiele zur Nutzung in Jupyter Notebooks	-einfach
LayoutParser trainiert	.85	.42	.57	5	-Beispiele zum trainieren in Jupyter Notebooks	-einfach
Eynollah-light	.45	.33	.38	348**	-zur Benutzung des Tools: gut -für das Training: unvollständig	-einfach
Eynollah-full	.63	.19	.30	381**	-siehe Eynollah-light	-siehe Eynollah-light

* durchschnittliche Laufzeit pro Seite

** gerechnet im Google Colab

*** Die pipeline "good results for slower processors" wurde benutzt:
<https://ocr-d.de/en/workflows#good-results-for-slower-processors>

Fig. 1: Evaluierung

Fig. 1 zeigt, dass der LayoutParser in der mit eigenen Daten trainierten Version mit einem F1-Score von 57 % die besten Ergebnisse erzielt und mit Abstand am schnellsten ist (Fig. 1 und Fig. 2).² Eynollah und OCR-D haben vor allem das Problem langer Laufzeiten. Außerdem gibt es für diese beiden Tools keine ausreichende Dokumentation für die Implementierung selbst trainierter Modelle. Zudem ist die Software bei OCR-D teilweise veraltet, was die Anwendung und Installation einzelner Prozessoren erschwert.

Fig. 2: Erkennung von Überschriften in "Freiheitskampf" mit dem trainierten LayoutParser

Diskussion

Eine wesentliche Einschränkung des Ansatzes ist zu beachten: Die anderen Tools wurden nicht in trainierter Form getestet, wodurch die generell niedrigen F1-Scores der out-of-the-box Anwendungen zu erklären sind. Da dies aber zum jetzigen Zeitpunkt nur mit erheblichen Änderungen im Core-Code der übrigen Tools möglich ist, ist das Kriterium der einfachen Anwendbarkeit und Benutzerfreundlichkeit nicht vollständig gegeben.³

Der LayoutParser bietet durch seine gute Dokumentation und Beispielanwendungen in verschiedenen Jupyter

Notebooks eine einfache Benutzbarkeit.⁴ Geringe Laufzeiten ermöglichen ein schnelles exploratives Testen des Tools auf die eigene Fragestellung. Da neben Überschriften unkompliziert weitere Kategorien trainiert werden können, stellt der *LayoutParser* ein ressourceneffizientes, benutzerfreundliches und anpassbares Tool zur Analyse visueller Elemente in historischen Zeitungen dar.

Fußnoten

1. Erklärung zum Datensatz: <https://labs.loc.gov/work/experiments/beyond-words/>
2. Die Tests wurden auf einem Laptop ohne Grafikkarte mit i5-7200U-Prozessor und 8 GB RAM durchgeführt.
3. Die Entwickler von Eynollah stellten nach Korrespondenz freundlicherweise Hilfe zur Verfügung, um die Implementierung der trainierten Modelle in den Code zu überprüfen. Die Implementierung erwies sich jedoch als zu zeitaufwendig.
4. Beispielanwendung am Freiheitskampf: https://github.com/TimOps102/Headline_extraction

Bibliographie

Funkquist, Mikaela. 2022. Layout Analysis on Modern Newspapers Using the Object Detection Model Faster R-CNN. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-320791>.

Gibbs, Fred, und Trevor Owens. 2012. „Building Better Digital Humanities Tools: Toward broader audiences and user-centered designs“. *Digital Humanities Quarterly* 006 (2).

Hanzig, Christoph, Martin Käseberg, Thomas Lindenberger, und Michael Thoß. 2021. „Tiefenerschließung des ‚Mustergaus‘ Sachsen: Die Datenbank zur Dresdner Tageszeitung *Der Freiheitskampf* (1930–1945)“. In *Nationalsozialismus digital*, herausgegeben von Markus Stumpf, Hans Petschar, und Oliver Rathkolb, 1. Aufl., 329–42. Göttingen: V&R unipress. <https://doi.org/10.14220/9783737012768.329>.

Hanzig, Christoph, Martin Munke, und Michael Thoß. 2022. „Digitising and Presenting a Nazi Newspaper“. In *Digitised Newspapers – A New Eldorado for Historians?*, herausgegeben von Estelle Bunout, Maud Ehrmann, und Frédéric Clavert, 153–72. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110729214-008>.

Holsanova, Jana, Henrik Rahm, und Kenneth Holmqvist. 2006. „Entry Points and Reading Paths on Newspaper Spreads: Comparing a Semiotic Analysis with Eye-Tracking Measurements“. *Visual Communication* 5 (1): 65–93. <https://doi.org/10.1177/1470357206061005>.

Leckner, Sara. 2012. „Presentation Factors Affecting Reading Behaviour in Readers of Newspaper Media: An Eye-Tracking Perspective“. *Visual Communication* 11 (2): 163–84. <https://doi.org/10.1177/1470357211434029>.

Liebl, Bernhard, und Manuel Burghardt. 2020. „From Historical Newspapers to Machine-Readable Data: The Origami OCR Pipeline“. In . <https://www.semanticscholar.org/paper/From-Historical-Newspapers-to-Machine-Readable-The-Liebl-Burghardt/e003f89279efdb9d536cf2a012b33cdb99693324>.

Neudecker, Clemens, Konstantin Baierer, Maria Federbusch, Matthias Boenig, Kay-Michael Würzner, Volker Hartmann, und Elisa Herrmann. 2019. „OCR-D: An End-to-End Open Source OCR Framework for Historical Printed Documents“. In Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage, 53–58. Brussels Belgium: ACM. <https://doi.org/10.1145/3322905.3322917>.

Ozretić Došen, Đurđana, und Lidija Brkljačić. 2018. „Key design elements of daily newspapers: Impact on the reader’s perception and visual impression“. KOMÉ, August. <https://doi.org/10.17646/KOME.75692.93>.

Rezanezhad, Vahid, Konstantin Baierer, Mike Gerber, Kai Labusch, und Clemens Neudecker. 2023. „Document Layout Analysis with Deep Learning and Heuristics“. In Proceedings of the 7th International Workshop on Historical Document Imaging and Processing, 73–78. San Jose CA USA: ACM. <https://doi.org/10.1145/3604951.3605513>.

Shen, Zejiang, Ruochen Zhang, Melissa Dell, Benjamin Charles Germain Lee, Jacob Carlson, und Weining Li. 2021. „LayoutParser: A Unified Toolkit for Deep Learning Based Document Image Analysis“. In Document Analysis and Recognition – ICDAR 2021, herausgegeben von Josep Lladós, Daniel Lopresti, und Seiichi Uchida, 12821:131–46. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86549-8_9.

Stumpf, Markus. 2021. „Sinnvoll, angemessen und gerecht? Digitale Wiederveröffentlichung von NS-Schrifttum durch Bibliotheken“. In Nationalsozialismus digital, herausgegeben von Markus Stumpf, Hans Petschar, und Oliver Rathkolb, 1. Aufl., 225–66. Göttingen: V&R unipress. <https://doi.org/10.14220/9783737012768.225>.